

L.A. Asandului,
Prof.univ.dr.
D.-T. Agheorghiesei,
Prof.univ.dr.
R. Caunic
Drd.

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Iași, România

INDICATORI DE EVALUARE A PERFORMANȚEI SPITALELOR PUBLICE ÎN ROMÂNIA – O ABORDARE DIN PERSPECTIVA CONTEXTULUI ACTUAL

Cuvinte-cheie: indicatori de performanță, unități spitalicești, România.

Autorii acestui articol studiază problematica indicatorilor utilizați în evaluarea performanței unitatilor spitalicești publice. Cercetările în domeniu arată că nu există un cadru de lucru unanim acceptat pentru măsurarea performanței în vederea îmbunătățirii calității, ci doar o adecvare la obiectivele de management și a experiențelor organizațiilor medicale. Aceiași indicatori sunt utilizați frecvent în aprecierea calității serviciilor și în evaluarea performanței furnizorului medical. Cea mai mare parte a indicatorilor de performanță analizați în literatura internațională de specialitate sunt: durata medie de spitalizare, rata mortalității spitalului (within specific disease or condition categories), indicele de complexitate a cazului.

Politicile publice în domeniul sănătății care iau în considerare nevoia imperioasă de sustenabilitate, noi așteptări din partea unui pacient-client tot mai bine informat, presiunea resurselor limitate și nevoia de eficiență, dezvoltarea tehnologică, dar și factori externi neașteptați, cum este și pandemia COVID-19, acesta este cadrul în care funcționează unitățile spitalicești din lumea întreagă, cadru care reclamă însă o schimbare de paradigmă în abordarea indicatorilor de măsurare a performanței acestor organizații.

Cercetarea noastră are ca scop prezentarea, într-o abordare critică, a indicatorilor de performanță utilizați în prezent în practica evaluării unităților spitalicești în România, precum și identificarea de noi dimensiuni care ar trebui luate în considerare în vederea creșterii realismului acestui proces de apreciere a performanței, pentru obținerea unui nivel ridicat al calității serviciului medical și îndeplinirea expectanțelor publice.

